

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ УМЕНЬШЕНИЯ КРЕДИТА И ЕГО МЕТОДЫ

Эрдонанва Гузал Аликуловна

Узсаноаткурилишбанк - главный специалист отдела кредитной задолженности

Аннотация: В настоящее время кредит является неотъемлемой частью рыночных отношений, и как бы не хотелось думать иначе, но без этой экономической категории не обойтись. В результате кредитования экономические отношения между кредитором и заемщиком обычно делятся на виды, каждый из которых имеет свои особенности и историю.

Ключевые слова: банк, кредит, аннуитет, дифференциал, платеж.

Abstract: Currently, credit is an integral part of market relations, and no matter how much I don't want to think otherwise, but you can't do without this economic category. As a result of lending, the economic relationship between the lender and the borrower is usually divided into types, each of which has its own characteristics and history.

Key words: bank, loan, annuity, differential, payment.

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня люди часто используют кредит как способ приобретения товаров и развития бизнеса. Существует множество определений этого термина. Как экономическая категория кредит представляет собой определенный вид общественных отношений, связанных с движением стоимости на условиях платежа. Кредит может быть в форме товаров и денег. В современной экономической системе преобладает денежная форма кредита. В кредит можно купить все что угодно – от дешевой бытовой техники до дома на Лазурном берегу. К сожалению, радость от покупки длится недолго, многие люди просто не привыкли жить в долг, поэтому возникает естественное

желание погасить его, не дожидаясь окончания кредитного договора. Однако, прежде чем вы решите заплатить вперед, вы должны все взвесить. Если в ближайшее время ожидаются большие расходы (например, ремонт квартиры, покупка новой техники), ежемесячные платежи лучше продолжать по графику, особенно если кредит получен на очень выгодных условиях. Сами банки не очень заинтересованы в досрочном погашении, ведь тогда деньги приходится вкладывать куда-то еще. При проведении расчетов по графику банк получает свою стабильную прибыль. Но банк также выигрывает от досрочного погашения кредита. Например, если есть возможность разместить возвращаемые суммы под более высокий процент. Прежде чем заключать кредитный договор, следует внимательно его изучить и уделить особое внимание условиям внесения предоплаты, чтобы избежать лишних затрат (штрафов) в будущем. Многие банки прилагают все усилия, чтобы не допустить досрочного истечения срока кредита, некоторые даже не предоставляют его. В договоре может быть указана минимальная сумма платежа, но она может быть слишком высокой и непосильной для заемщика. Такое ограничение банки объясняют тем, что проводится дополнительная работа по начислению платежей, переоформлению документов и другим расходам. Кроме того, банк может потребовать предварительного письменного уведомления и одобрения кредитного комитета. Если вы получили разрешение на досрочное внесение денег, а кредитор отказывается внести ссудные деньги в банк, штрафы также могут применяться за каждый день просроченного периода.

МЕТОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Если вы берете кредит в банке, вам обязательно нужно будет вносить ежемесячные платежи по нему. Ежемесячные платежи по кредиту можно производить двумя способами: внесение платежей одинаковой суммой каждый месяц или дробными суммами исходя из суммы. Они называются

аннуитетными или дифференцированными методами оплаты. Давайте рассмотрим каждый подробно.

Что такое аннуитетный способ оплаты?

Аннуитетный метод погашения кредита - это метод погашения кредита, при котором вы должны ежемесячно перечислять в банк одну и ту же сумму денег в соответствии с графиком платежей по кредиту. Если брать кредит на длительный срок, процентные платежи составят большую часть платежей в первые месяцы. Основной будет постепенно уменьшаться.

Рассмотрим пример на кредитном калькуляторе Finlit.uz:

Допустим, вы хотите получить кредит в размере 10 000 000 сумов

Параметры кредита		Результаты расчета			
Сумма кредита 10 000 000.00 сум		Всего выплат 10 681 444.29 сум			
Период кредитования 6 месяцев		Переплата 681 444.29 сум			
Процентная ставка 23% годовых		На печать			
Порядок погашения аннуитетный		Поделиться			
№	Дата	Остаток кредита	Сумма погашения кредита	Сумма процентов по кредиту	Итого к погашению
1	11.04.2021	10 000 000.00	1 588 574.05	191 666.67	1 780 240.71
2	11.05.2021	8 411 425.95	1 619 021.72	161 219.00	1 780 240.71
3	11.06.2021	6 792 404.24	1 650 052.97	130 187.75	1 780 240.71
4	11.07.2021	5 142 351.27	1 681 678.98	98 561.73	1 780 240.71
5	11.08.2021	3 460 672.29	1 713 911.16	66 329.55	1 780 240.71
6	11.09.2021	1 746 761.13	1 746 761.13	33 479.59	1 780 240.71
		10 000 000.00	681 444.29	10 681 444.29	

⚠ Расчет является предварительным. Точные условия по кредиту вам будут предоставлены в отделении банка.

сроком на 6 месяцев под 23% годовых. Сумма ежемесячных платежей по кредиту составляет 1 780 240,71 сум.

Сумма погашения кредита и соотношение процентных платежей меняются каждый месяц. В первый месяц вы оплачиваете основную сумму 191

666,67 сум. В прошлом месяце основной платеж составит 1 746 761,13 сумов, а процентные платежи всего 33 479,59 сумов.

Общая сумма кредита, которую вы заплатите банку, составит 10 681 444,29 сумов.

Если срок кредита больше, соотношение основной суммы и процентных платежей изменится в процессе погашения кредита.

Рассмотрим тот же пример с небольшим изменением условий:

Предположим, вы хотите получить кредит в размере 10 000 000 сумов. Но не на 6 месяцев, теперь на 2 года (24 месяца) из расчета 23%. В этих терминах:

Сумма ежемесячных платежей составляет 523 733,06 сумов.

В первый месяц Вы оплатите основной долг на сумму 332 066,39 сум и процентные платежи на сумму 191 666,67 сум. В первый месяц почти половину от общей суммы платежа составят процентные платежи, а в последний месяц выплата процентов составит всего 9 849,44 сум., будет равна.

Общая сумма кредита, которую вы заплатите банку, составит 12 569 593,45 сумов.

Каков дифференциальный способ погашения кредита?

Дифференциальный метод амортизации — это метод амортизации, при котором каждый месяц выплачивается одна и та же сумма основного долга, а процентные платежи постепенно уменьшаются по мере уменьшения остатка кредита.

В первые месяцы сумма выплат будет максимальной и с каждым месяцем будет уменьшаться. Сумма платежа в последний месяц будет намного меньше, чем в первый месяц.

Рассмотрим пример на кредитном калькуляторе Finlit.uz с теми же условиями, что и выше.

Кредит в размере 10 000 000 сум на 6 месяцев под 23%. При дифференцированном способе погашения кредита сумма ежемесячных платежей будет следующей:

Параметры кредита		Результаты расчета			
Сумма кредита	10 000 000.00 сум	Всего выплат	10 672 146.12 сум		
Период кредитования	6 месяцев	Переплата	672 146.12 сум		
Льготный период	0 месяцев	На печать Поделиться			
Процентная ставка	23% годовых				
Порядок погашения	дифференцированный				
№	Дата	Остаток кредита	Сумма погашения кредита	Сумма процентов по кредиту	Итого к погашению
1	11.05.2021	10 000 000.00	1 666 666.67	189 041,10	1 855 707,76
2	11.06.2021	8 333 333.33	1 666 666.67	162 785.39	1 829 452.05
3	11.07.2021	6 666 666.67	1 666 666.67	126 027.40	1 792 694.06
4	11.08.2021	5 000 000.00	1 666 666.67	97 671.23	1 764 337.90
5	11.09.2021	3 333 333.33	1 666 666.67	65 114.16	1 731 780.82
6	11.10.2021	1 666 666.67	1 666 666.67	31 506.85	1 698 173.52
			10 000 000.00	672 146.12	10 672 146.12

⚠ Расчет является предварительным. Точные условия по кредиту вам будут предоставлены в отделении банка.

Суммы ежемесячных платежей разные. Таким образом, выплата в первый месяц составляет 1 855 707,76 сумов, из них 189 041,10 сумов процентные платежи. Сумма платежа за последние (6) месяцев составляет 1 698 173,52 сум, из которых только 31 506,85 сум составляют процентные платежи.

Общая сумма, которую необходимо заплатить банку, составляет 10 672 146,12 сумов.

В случае продления срока, например, на 24 месяца, сумма первого платежа составляет 605 707,76 сум, из них 189 041,10 сум - процентные платежи. За последний месяц (24) сумма выплаты равна 424 805,94 сум, из них процентные платежи - 8 139,27 сум.

При сроке кредита два года сумма, подлежащая выплате банку, составляет 12 398 721,46 сумов.

В чем разница между двумя способами оплаты?

В результате сравнения двух способов внесения платежей по кредиту в 10 000 000 сумов можно сделать вывод, что дифференцированный способ оплаты выгоднее на 6 месяцев и 2 года на 9 297,82 сум и 170 871,99 сум соответственно.

МЕТОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Так, если сравнивать аннуитетное и дифференцированное погашение кредита, то при одинаковых условиях сумма выплат в первом случае будет несколько выше.

Преимущества и недостатки этих способов оплаты

Аннуитетный способ погашения кредита:

+ вы точно знаете, сколько будете платить каждый месяц. Зная свои расходы по кредитному обязательству, вы сможете более точно планировать свой бюджет.

- процентные платежи составляют большую часть первых платежей.

Дифференциальный способ погашения кредита:

+ в последние месяцы срока сумма платежа по кредиту уменьшится, т.к. соответственно уменьшится основной и процентный платеж.

- большое финансовое давление в начале выплат по кредиту.

ЛИТЕРАТУРА:

Алиев, А., & Мусаева, М. З. К. (2021). СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ. *Academic research in educational sciences*, 2(4), 393-396.

Aliyev, A. A. (2021). СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ. *Scienceweb academic papers collection*.

Исмоилов Ш. М., Абдужалилов С., Алиев А. КЎНДАЛАНГ КЕСИМИ ИХТИЁРИЙ БЎЛГАН СТЕРЖЕНЛАРНИНГ ГЕОМЕТРИК ВА МЕХАНИК ПАРАМЕТРЛАРИНИ АНИҚЛАШ АЛГОРИТМИ //Results of National Scientific Research. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 49-56.

Ayubjon o'gli, A. A. (2022). MOLIVAVIY TEXNOLOGIYALAR HAQIDA TUSHUNCHASI VA UALRNING TURLARI. *Academic Research*, 1(4), 64-69.

Ayubjon o'gli A. A. PRINCIPLES OF FINANCIAL INNOVATION //Academic Research. – 2022. - Jild 1. – №. 4. - S. 70-73.

Ayubjon o'g'li A. A., Islomjon I. AXBORT TIZIMLARINING DASTURIY TAMINOTI BANK SOHASIDAGI AHAMIYATI //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS". – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 67-73.

Ibrohimjon o'g'li I. I., Ayubjon o'g'li A. A. LOYIXALARNI BOSHQARISHNING NAZARIY ASOSLARI VA AXBOROT XAVFSIZLIGIDA RISKLARNI TAHLILI //Results of national scientific research. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 39-44.